

УДК 347.91

Василів Соломія Степанівна –

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права,
психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Solomiia S. Vasyliv –

PhD in law, associate professor of the department
civil law and process
Educational Research Institute of Law, Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3, Kniazia Romana str., Lviv 79000, Ukraine)

Правосуб'єктність адвоката у сімейних справах

У статті розглянуто правовий статус адвоката у сімейних справах, зокрема проаналізовано процесуальні та непроцесуальні аспекти його участі в якості представника сторони у сімейних справах. Автором висвітлені основні питання участі адвоката у цивільному судочинстві, а також його роль у процедурі медіації у сімейних справах.

Ключові слова: адвокат, представник, правовий статус адвоката. правнича допомога, сімейні спори.

В статье рассмотрен правовой статус адвоката в семейных делах, в частности проанализированы процессуальные и непроцессуальные аспекты его участия в качестве представителя стороны в семейных делах. Автором освещены основные вопросы участия адвоката в гражданском судопроизводстве, а также его роль в процедуре медиации в семейных делах.

Ключевые слова: адвокат, представитель правовой статус адвоката. юридическая помощь, семейные дела.

S.S. Vasyliv Legal Personality of a Lawyer in Family Disputes

The article considers the legal status of a lawyer in family disputes, in particular, analyzes the procedural and non-procedural aspects of his participation as a party's representative in family cases. The author highlights the main issues of a lawyer's participation in civil proceedings, namely: identifies the features of his acquisition of the status of a representative in civil proceedings; defined his powers as a representative in a case arising from a family relationship; the purposes at separate stages of civil process at consideration and the decision of family affairs are covered.

The article states that a lawyer's observance of legal secrecy is of special importance in family disputes. That is why the lawyer must not only create all the conditions for keeping the information that is a lawyer's secret, but also warn the principal that all the information received by the lawyer from the client cannot be disclosed by the lawyer and is protected by law. When participating in family law cases, the lawyer should pay special attention to the principles of confidentiality in communication with the client.

From the moment a lawyer acquires the procedural status of a representative in civil proceedings and acquires the relevant rights and obligations of a party to the case, he receives not only the general rights of the party in accordance with civil procedural law, but also special powers, depending on whose rights in civil cases he represents - the plaintiff, the defendant, third parties.

The provision of professional legal assistance by a lawyer at certain stages of the family case in court may be in the form of a statement of claim, statement of claim or evidence, petitions, statements, recusals, participation in court hearings, preparation and appeal in the interests of the client, cassation appeal, etc. and may be carried out only within the powers granted to the lawyer.

The author notes that a lawyer in the process of performing representative functions in civil proceedings must take into account the will of the principal, ie he has no right to position his vision of the case contrary to the will of the client, unless the lawyer is confident in such self-disclosure.

The article notes that the use of mediation mechanisms in resolving disputes arising from family relationships can be one of the most effective ways to resolve them.

Keywords: lawyer, representative, legal status of a lawyer. legal aid, family disputes.

Постановка проблеми. За останнє десятиліття інститут адвокатури в Україні зазнав глибоких системних трансформацій, які покликані не лише визначити статус адвоката як професійного представника, але й встановити ряд гарантій діяльності адвоката як учасника у цивільній справі, у тому числі у випадках участі його у сімейних справах.

З метою гарантування прав осіб, які беруть участь у розгляді та вирішенні справ в порядку цивільного судочинства та створення умов для надання правової допомоги, ефективної діяльності адвоката, що спрямована на представництво прав та інтересів учасників справи, відбулося реформування не лише цивільного процесуального законодавства, але й законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Особливих змін зазнали і положення вітчизняного законодавства в частині регулювання відносин, що виникають між адвокатом та особою, інтереси якої він представляє. Вперше у законодавстві України, що регулює участь адвоката у цивільному судочинстві було вирішено питання збереження адвокатської таємниці, нерозголошення конфіденційної інформації адвокатом, врегульовані питання відповідальності адвоката у разі порушення договору про надання правової допомоги, визначені підстави відповідальності адвоката у випадках зловживання ним процесуальними правами та невиконання процесуальних обов'язків за цивільним процесуальним правом України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільший внесок у дослідження питання участі адвоката в цивільному судочинстві при розгляді та вирішенні сімейних справ, був здійснений такими науковцями як С. Бичкова, А. Венедіктов, А. Гаро, Н. Голубева, Д. Дрейзіна, С. Йосипенко, В. Заборовський, Я. Зейкан, Т. Кучер, З. В. Ромовська, Н. Сакара, Г. Світлична, С. Фурса, В. Цюра, Г. Яновська та інші.

Невирішені раніше проблеми.

Особливої актуальності питання участі адвоката набувають у випадках представництва адвокатом інтересів осіб, що виступають сторонами у сімейних спорах, адже ця категорія справ передбачає свої особливості щодо розгляду як в адміністративному, так і в судовому порядку, щодо кола учасників справи, досудового врегулювання спору, процесу доказування, виконання судових рішень у таких справах. На жаль, предметом окремого дослідження участь адвоката у сімейних справах не була, проте, потреба такого дослідження існує давно, що зумовлено стрімким розвитком інституцій сімейного права, імплементацією міжнародно-правових норм та стандартів у вітчизняну правозастосовну практику.

Метою є дослідження правового статусу адвоката як представника сторін у сімейних спорах, зокрема, особливості участі адвоката у цивільному процесі в якості представника, його права та обов'язки, обсяг повноважень.

Виклад основного матеріалу. У Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» нормативно визначено поняття адвокатської діяльності, під якою законодавець розуміє незалежну професійну діяльність адвоката, яка пов'язана зі здійсненням захисту, представництва, а також надання інших видів правової допомоги особам[1]. Тобто, проаналізувавши зміст цього поняття можемо дійти висновку, що основними видами адвокатської діяльності в цілому, та у випадках участі адвоката у сімейних справах зокрема, є захист прав та інтересів клієнта, представництво його інтересів у судах, органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними та юридичними особами.

Участь адвоката в процесі розгляду та вирішення сімейних спорів в порядку цивільного судочинства чи в адміністративному порядку має на меті надання довірительної правничої допомоги шляхом сприяння у здійсненні ними прав та обов'язків щодо

захисту прав та свобод, які були порушені. Правовий статус адвоката у процесі вирішення сімейних спорів на досудовому етапі визначається Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими нормативно-правовими актами[1]. Що ж стосується процесуального статусу адвоката як представника сторони, третьої особи у цивільному судочинстві, то він визначається положеннями статей 58-64 ЦПК України [2, с. 237-240].

Особливе значення в сімейних спорах має дотримання адвокатом адвокатської таємниці. Саме тому адвокат повинен не лише створити усі умови для збереження інформації, що становить адвокатську таємницю, але й попередити довірителя про те, що уся інформація, отримана адвокатом від клієнта, не може бути розголошена адвокатом та захищається законом. Відповідно до частини 1 статті 22 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатською таємницею визнається будь-яка інформація, яка стала відома адвокату про клієнта, а також відомості про обставини справи, з приводу якої звернувся клієнт, зміст документів, які були підготовані адвокатом, зміст порад, консультацій, відомості отримані адвокатом в процесі здійснення адвокатської діяльності, а також сам факт звернення особи за правовою допомогою.

Також, при участі у справах, що виникають з сімейних правовідносин, адвокат особливу увагу повинен приділяти засадам конфіденційності у спілкуванні з клієнтом. Зокрема, статтею 10 Правил адвокатської етики України передбачено, що у відносинах з клієнтами адвокат зобов'язаний дотримуватися адвокатської таємниці, не розголошувати інформацію щодо персональних даних фізичної особи, які стали йому відомі в процесі здійснення адвокатської діяльності [3]. При цьому дія принципу конфіденційності не обмежена часовими рамками, він діє безстроково. Тому, розголошення відомостей, які визначені як адвокатська таємниця за будь-яких умов заборонено, спроби з боку правоохоронних органів, суду допитати адвоката з приводу таких відомостей є незаконними[4, с. 118-120].

Адвокат в якості процесуального представника у цивільному судочинстві, належить до кола учасників справи, хоча статтею 42 ЦПК України, яка визначає склад учасників цивільної справи, представник не віднесений до таких осіб. Таким чином, адвокат наділений загальними правами та обов'язками учасників справи, що визначені у статті 43 ЦПК України. Так, відповідно до частини 1 статті 64 ЦПК України адвокат, що здійснює представництво особи, діє від її імені та вчиняє усі процесуальні дії, які вправі вчиняти така особа, що свідчить про похідний характер повноважень судового представника у цивільному судочинстві[5].

Представництво інтересів особи адвокатом при розгляді сімейних спорів, відповідно до частини 4 статті 62 ЦПК України, може здійснюватися на основі довіреності або ордеру. Надання адвокатом професійної правничої допомоги на окремих стадіях процесу сімейної справи у суді може виявлятися у складанні позовної заяви, заяви про забезпечення позовних вимог чи забезпечення доказів, оформленні клопотань, заяв, відводів, в участі у судових засіданнях, підготовка та звернення в інтересах клієнта із апеляційною, касаційною скаргою тощо та може здійснюватися виключно у межах наданих адвокату повноважень (ст. 64 ЦПК України).

Як зазначає Ю. Кухарук, для того, щоб набути статусу процесуального представника у цивільному процесі адвокат повинен бути наділений так званою «спеціальною правосуб'єктністю». З моменту отримання права на зайняття адвокатською діяльністю, адвокат набуває лише певної фактичної цивільної процесуальної правоздатності, а для отримання ним реальної цивільної процесуальної дієздатності як представника особи у цивільному процесі йому треба відповідним чином закріпити свої процесуальні права та обов'язки. Таким чином, з моменту набуття адвокатом процесуального статусу представника в цивільному процесі та набуття ним відповідних прав та обов'язків учасника справи, він отримує не лише загальні права учасника справи відповідно до статті 43 ЦПК України, але й спеціальні правомочності, в залежності від того чий права у цивільній справі

він представляє – позивача, відповідача, третіх осіб [6, с. 142].

В науковій літературі частим предметом обговорення є питання процесуальної самостійності адвоката як учасника справи. Так, висловлюється точка зору, що адвокат як представник не є самостійним учасником цивільного судочинства, оскільки він залежний від свого довірителя, хоча як радник сторони чи третьої особи у процесі є відносно самостійним [7, с. 101-103].

Як зауважує В. Заборовський, при визначенні статусу адвоката у цивільному процесі слід враховувати похідний характер повноважень адвоката, який виступає у якості представника в цивільному процесі, аніж окреслювати процесуальну залежність адвоката від особи, яку він представляє [8, 161- 168].

Незважаючи на те, що довіритель вправі «коригувати» загальний процесуальний статус адвоката-представника, відповідно до частини 2 статті 64 ЦПК України, статус самого адвоката (каталог професійних прав та обов'язків адвоката) визначається у тому числі і Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Не зважаючи на участь у справі адвоката у якості представника, довіритель залишає за собою право на особисту участь у процесі та вчинення процесуальних дій самостійно [9, с. 245-247]. Так, законодавець у статті 58 ЦПК України закріплює положення, за яким особиста участь у цивільному процесі особи, не позбавляє її права мати процесуального представника.

Натомість більшість науковців зауважує, що адвокат, що виступає представником у процесі, здійснює захист прав та охоронюваних законом інтересів довірителя, а тому наділяється спектром самостійних прав та обов'язків, які визначені законом. Водночас, слід зауважити, що така самостійність не є абсолютною, а має дещо відносні межі [8, с. 161-163].

Безперечно, адвокат в процесі здійснення представницьких функцій у цивільному судочинстві повинен враховувати волевиявлення довірителя. Так, відповідно до пункту 3 частини 2 статті 21 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат не вправі позиціонувати своє бачення справи у супереч волевиявленню клієнта, окрім випадків коли адвокат впевнений у самообмові такої особи.

Водночас, відповідно до статті 8 Правил адвокатської етики [3], адвокат залишаючись незалежним від свого клієнта, зобов'язаний дотримуючись принципу законності повинен надавати перевагу інтересів клієнтів щодо власних інтересів, інтересів колег, співробітників, законних представників клієнтів або їхніх опікунів, піклувальників та інших осіб, а також щодо інших міркувань. Тобто, адвокат як представник особи, не залежить від свого довірителя.

Також законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність передбачено обмеження в діяльності адвоката. Зокрема, відповідно до статті 28 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено перелік підстав, за яких участь адвоката в певному цивільному процесі є недопустимою.

Також статтею 7 Правил адвокатської етики [3] визначається принцип дотримання законності у адвокатській діяльності, зокрема, адвокату заборонено надавати поради своєму клієнтові, які спрямовані на спрощення вчинення будь-яких правопорушень, сприяти вчиненню правопорушень клієнтом адвоката чи іншими особами. Адвокатам заборонено вдаватися у своїй діяльності до методів та засобів, що суперечать чинному законодавству в цілому, та законодавству про адвокатуру та адвокатську діяльність зокрема.

У цивільному процесі адвокат повинен вживати усіх заходів, що передбачені законодавством, з метою ефективного захисту порушених та оспорюваних прав та інтересів.

На стадій звернення до суду та у підготовчому провадженні адвокат повинен вживати заходів на утвердження процесуальної позиції особи, яку представляє, а тому повинен вжити заходів по забезпеченню позовних вимог, збиранню та представленню до суду доказів у справі, отримання доказів внаслідок витребування їх судом, проведенню експертизи.

Відповідно до статті 20 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат вправі звертатися з відповідними адвокатськими запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб.

Відкриття судом провадження у справі зумовлює виникнення у адвоката, що вступив у процес у якості представника, певних прав та обов'язків. Адвокат в процесі здійснення представницьких функцій вступає у два види правовідносин: матеріально-правові, тобто відносини між адвокатом та клієнтом, та процесуально-правові, тобто відносини між судом та адвокатом-представником. Саме тому адвокат не лише захищає інтереси клієнта у суді, але й сприяє своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному розгляду справи в цивільному процесі (п. 2 ч. 2 ст. 43 ЦПК України).

Адвокат у процесі розгляду сімейного спору в порядку цивільного судочинства, з метою належного захисту інтересів довірителя, зобов'язаний брати участь у судових засіданнях з метою своєчасного реагування на відповідні зміни у процесі, на необхідність вчинення певних процесуальних дій (у тому числі дій, пов'язаних з оскарження ухвал та рішень суду у апеляційному та касаційному порядку, на вимоги та рішення суду).

Що ж стосується непроцесуальної форми адвокатської діяльності, то ряд науковців вважають її допоміжною і незначимою у порівнянні з процесуальною [10, с.273]. Звісно процесуальна діяльність адвоката є важливою як за змістом, так і за обсягом виконуваних завдань, проте, не слід применшувати значення позасудової діяльності адвоката. Слід зауважити, що основну частину своєї діяльності у разі представництва інтересів сторони у сімейному спорі адвокат спрямовує саме на позасудову діяльність, пов'язану з наданням консультацій, роз'ясненням правового спору, надання письмових чи усних відповідей на звернення осіб, складання не лише процесуальних документів, а й скарг, претензій, заяв, клопотань. Окрім того, участі адвоката у судових засіданнях у сімейній справі передуює значна робота пов'язана з підготовкою справи до суду, яка створює передумови для швидкого та належного вирішення справи у суді, результативності адвокатського представництва.

Безперечно, судова форма захисту сімейних прав та інтересів залишається актуальною, проте враховуючи особливе емоційно-психологічне тло більшості справ, що виникають з сімейних правовідносин, постає

потреба пошуку альтернативних сучасних методів, способів вирішення сімейного конфлікту. Одним з таких способів вирішення сімейних спорів може виступати процедура медіації.

В Україні наразі відсутнє нормативне регулювання медіаційної діяльності, у тому числі у вирішенні сімейних спорів та питань участі адвоката у процесі медіації. Хоча кілька законопроектів пройшли перше читання у Верховній Раді України, проте так і не були прийняті. Але на думку науковців та практикуючих адвокатів саме сфера сімейних відносин є найпоширенішою для застосування процесу медіації, а використання механізмів медіації у вирішенні спорів, що виникають з сімейних правовідносин, може стати одним з найефективніших способів їх вирішення [11, с. 27].

Слід відзначити, що у судовій практиці при вирішенні саме сімейних спорів, судді звертаються до механізмів медіації. Так, вирішуючи питання місця проживання дитини, участі батьків у вихованні дитини, суд, врахувавши нестабільний психологічно-емоційний стан дитини, прийшов до висновку про необхідність застосування процесу медіації [12, с. 410-414].

Що ж до участі адвоката у процесі медіації з метою вирішення сімейного спору, то треба відзначити, що вже на етапі звернення особи за правовою допомогою адвокат повинен вирішити питання застосування медіаційних процедур. Так, частиною 2 статті 8 Правил адвокатської етики передбачено, що адвокат, виходячи з обставин справи, повинен сприяти вирішенню спору за згодою сторін. Тобто, адвокат, перш за все, не повинен націлювати особу виключно на судовий порядок вирішення сімейної справи, а навпаки повинен запропонувати досудові (позасудові) способи врегулювання конфлікту.

Після проведення первинного консультування особи, що звернулася до адвоката за правовою допомогою, зібрання необхідної інформації про обставини справи та формування правової позиції, адвокат повинен пояснити довірителю перспективи розвитку справи і як один із альтернативних способів вирішення сімейного спору може запропонувати медіацію [13, с.68-69].

Висновки. Правовий статус адвоката у процесі вирішення сімейних спорів на досудовому етапі визначається Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими нормативно-правовими актами. Що ж стосується процесуального статусу адвоката як представника сторони, третьої особи у цивільному судочинстві, то він визначається положеннями статей 58-64 ЦПК України. З моменту набуття адвокатом процесуального статусу представника в цивільному процесі та

набуття ним відповідних прав та обов'язків учасника справи, він отримує не лише загальні права учасника справи відповідно до цивільного процесуального законодавства, але й спеціальні правомочності, в залежності від того чиї права у цивільній справі він представляє – позивача, відповідача, третіх осіб.

Список використаних джерел:

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text> (дата звернення: 15.10.2021).
2. Фурса С. Я. Актуальные вопросы участия адвоката как представителя сторон в гражданском процессе. Цивилистическая процессуальная мысль. Киев, 2015. Вып. 4: *Адвокатура*. С. 235–244.
3. Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/n0001699-99/stru> (дата звернення: 15.10.2021).
4. Бычкова С. С. Адвокат как участник гражданских процессуальных правоотношений. *Адвокатура*. 2015. Вып. 4. С. 22–30.
5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. із змінами і доповненнями. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (дата звернення: 15.11.2020).
6. Кухарук Ю.О. Правові наслідки розбіжності в лінії захисту між захисником і його клієнтом. *Юридична наука*. 2012. № 1. С. 150–157.
7. Леонтьева Е.А. О деятельности адвоката представителя в гражданском судопроизводстве. *Адвокатская практика*. 2009. №4. С.101-104.
8. Заборовський В.В. Особливості правового статусу адвоката-представника в цивільному судочинстві. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, 2015. Серія Право. Випуск 35. Частина II. Том 3. С. 161- 165.
9. Дрейзіна Д.В. Деякі питання участі адвоката у цивільному процесі. *Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права*. 2002. № 2. С. 245-247.
10. Заборовський В.В., Якимович Я.В. Деякі аспекти визначення видів адвокатської діяльності за Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, 2014. Серія ПРАВО. Випуск 26. С. 272-274.
11. Килинник Н., Ковальчук І. Застосування інституту медіації в справах про розірвання шлюбу. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 5. С. 24–27.
12. Савчук Ю. И. Роль адвоката в медиации в гражданском процессе. Цивилистическая процессуальная мысль. Киев, 2015. Вып. 4: *Адвокатура*. С. 408-418.
13. Мирне вирішення сімейних спорів: метод. рек. Нац. асоц. адвокатів України, Секція з сімейн. права. Харків: Фактор, 2019. 78 с.

References:

1. Pro advokaturu ta advokatsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 05 lypnia 2012 r. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text> (data zvernennia: 15.10.2021).
2. Fursa S. Ya. Aktualnye voprosy uchastyia advokata kak predstavytelia storon v hrazhdanskom protsesse. Tsyvylstycheskaia protsessualnaia mysl. Kyev, 2015. Vyp. 4: *Advokatura*. S. 235–244.
3. Pravyla advokatskoi etyky, skhvaleni Vysshchoiu kvalifikatsiinoiu komisiieiu advokatury pry Kabineti Ministriv Ukrainy 1 zhovtnia 1999 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/n0001699-99/stru> (data zvernennia: 15.10.2021).
4. Bychkova S. S. Advokat kak uchastnyk hrazhdanskykh protsessualnykh pravootnoshenyi. *Advokatura*. 2015. Vyp. 4. S. 22–30.
5. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18 bereznia 2004 r. iz zminamy i dopovnenniamy. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (data zvernennia: 15.11.2020).
6. Kukharuk Yu. O. Pravovi naslidky rozbizhnosti v linii zakhystu mizh zakhysnykom i yoho klientom. *Yurydychna nauka*. 2012. № 1. S. 150–157.
7. Leonteva E. A. O deiatelnosti advokata predstavytelia v hrazhdanskom sudoproizvodstve. *Advokatskaia praktyka*. 2009. № 4. S. 101–104.
8. Zaborovskiy V. V. Osoblyvosti pravovoho statusu advokata-predstavnyka v tsyvilnomu sudochynstvi. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, 2015. Serii Pravo. Vypusk 35. Chastyna II. Tom 3. S. 161–165.
9. Dreizina D. V. Deiaki pytannia uchasti advokata u tsyvilnomu protsesi. *Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava*. 2002. № 2. S. 245–247.
10. Zaborovskiy V. V., Yakymovych Ya. V. Deiaki aspekty vyznachennia vydiv advokatskoi diialnosti za Zakonom Ukrainy “Pro advokaturu ta advokatsku diialnist”. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, 2014. Serii PRAVO. Vypusk 26. S. 272–274.
11. Kylynnyk N., Kovalchuk I. Zastosuvannia instytutu mediatsii v spravakh pro rozirvannia shliubu. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2019. № 5. S. 24–27.
12. Savchuk Yu. Y. Rol advokata v medyatsii v hrazhdanskom protsesse. Tsyvylstycheskaia protsessualnaia mysl. Kyev, 2015. Vyp. 4: *Advokatura*. S. 408–418.
13. Myrne vyrishennia simeinykh sporiv: metod. rek. Nats. asots. advokativ Ukrainy, Sektsiia z simein. prava. Kharkiv: Faktor, 2019. 78 s.